

Geo-information cartographic analysis of forest landscape dynamics in the mountainous framing of the Kurai depression (Southeast Altai)

Karabatov D.A.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia
E-mail: vogak88@gmail.com

Forest is one of the main vegetation types on the globe, a combination of woody, shrubby and herbaceous plants. It plays an important role in the formation of the surface layer of the atmosphere and its regime, regulates subsurface and surface runoff, and protects the soil from damaging fluvial and aeolian processes. Today, the scale of human consumption of forest resources significantly exceeds their natural reproduction, which makes the monitoring of spatial changes in the forest fund especially relevant.

The dynamics of forest landscapes is primarily a change in the quantitative and qualitative characteristics of the forest fund, occurring in time and space as a result of forest growth and development, as well as under the influence of various natural and anthropogenic impacts. In the process of dynamics, first of all, the ratio of covered and uncovered areas changes. Trends in the dynamics of forest geosystems can be both positive and negative. Positive trends include an increase in the area covered by forest vegetation and negative trends include a decrease in the area covered by forest vegetation.

The aim of this work was to investigate the dynamics of forest landscapes by creating a mapping framework using retrospective and contemporary mapping materials. Cartographic visualization of changes in the area of land covered by forest vegetation was carried out using the territory of the mountainous framing of the Kurai intermountain trough as an example.

Fig. 1.

Dynamics of forest landscapes of the mountain frame of the Kurai intermountain depression. Dark green indicates the area of forests in 1910-1911, light green - in 2000.

Microdem/Terrabase V16.00 was used as the main software, and Global Mapper V14 was used as an additional software for cartographic analysis of forest area changes over a century. The material for the retrospective analysis of the earliest period was sheets X-6 (1911) and X-7 (1910) of medium-scale military topographic map "three versta" (one English inch on it is equal to three Russian versts on the ground, i.e. 1 centimeter on the map equals 1 kilometre 260 meters on the ground). Experts consider maps

of this type to be an authoritative source for analyzing changes in natural and anthropogenic landscapes. GGC topographic map sheets at a scale of 1:200000 were used as a time point.

All available cartographic materials were reduced to a single coordinate system (WGS84) and converted to a universal Mercator projection (45 UTM zone). The areas of forested areas were calculated taking into account 3D terrain features, based on Aster GDEM third generation matrices. Forest boundary mapping was carried out with Microdem/TerraBase tools in Stream mode on a raster substrate with a situationally selectable scaling mode.

The forest areas mapped on the modern maps were digitised according to the contours of the characteristic colour tone set for forest mapping. On the 1911 maps, by the boundaries of the groups of off-scale symbols denoting forest vegetation. In order to identify the dynamics of the area of forest landscapes in Microdem/Terra-base GIS, overlay of vector layers was carried out and the resulting maps were compared, followed by determining the direction of the changes that occurred. The cartometric work allowed obtaining data on the areas of forest landscapes in the Kurai Trough for the time periods 1910-1911 and 2000.

While at the beginning of the last century, forest landscapes occupied 329.61 sq km of the study area, by the beginning of the 21st century, they are reduced to 274.38 sq km. This significant reduction in forest area can be attributed to deforestation and death during fires.

REFERENCES:

1. Varfolomeev A. F., Kovalenko A. K., Manukhov V. F. GIS for the assessment of natural and anthropogenic factors in territorial nature management // *InterCarto 9: GIS for sustainable development of the territory: materials of the International Conference – Novorossiysk; Sevastopol, 2003.* – pp. 173-179
2. eslenok K. S. The possibilities of geoinformation systems in the management of innovations, resources and environmental management // *Vestn. Kazakh. University of Economics, Finance and International Relations. trade.* - 2014. – No. 3. – pp. 135-138.

Геоинформационно-картографический анализ динамики лесных ландшафтов горного обрамления Курайской впадины (юго-восточный Алтай)

Карабатов Д.А.

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия
E-mail: vogak88@gmail.com

Лес является одним из основных типов растительности земного шара, представляющий совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений. Лес выполняет важную роль в формировании приземного слоя атмосферы и его режима, регулирует подземный и поверхностный сток, предохраняет почву от деструктивных флювиальных и эоловых процессов. К настоящему времени, размеры потребления человеком лесных ресурсов значительно превышают его естественное воспроизводство, исходя из чего, особенно актуальным является вопрос мониторинга пространственных изменений лесного фонда.

Динамика лесных ландшафтов – это, в первую очередь, изменение количественных и качественных характеристик лесного фонда, происходящее во времени и пространстве в результате роста и развития леса, а также под влиянием различных природных и антропогенных воздействий. В процессе динамики, в первую очередь изменяется соотношение площадей лесопокрываемых и свободных от лесной растительности земель. Тенденции динамики лесных геосистем могут быть как положительными, так и отрицательными. К положительным относят увеличение площадей земель, покрытых лесной растительностью, а к отрицательным - их сокращение.

Цель данной работы заключалась в изучении динамики лесных ландшафтов на основе создания картографической основы с использованием ретроспективных и актуальных картографических материалов. Картографическая визуализация изменений площади земель, занятых лесной растительностью, проведена на примере территории горного обрамления Курайской межгорной впадины.

Рис. 1.

Динамика лесных ландшафтов горного обрамления Курайской межгорной впадины. Темно-зеленым цветом обозначены площади лесов в 1910-1911 гг, светло-зеленым – в 2000 г.

Для выполнения картографического анализа изменений лесного фонда за вековой период в качестве основного программного обеспечения использовался Microdem/Terrabase V16.00, а в качестве дополнительного – Global Mapper V14. Материал для ретроспективного анализа самого раннего периода времени был представлен листами X-6 (1911 г.) и X-7 (1910 г.) среднемасштабной «трехверстной» военно-топографической карты (один английский дюйм на ней равен трем русским верстам на местности, т.е. 1 сантиметр на карте равен 1 километру 260 метрам на местности). По мнению специалистов, данный вид карт является авторитетным источником для анализа изменений естественных и антропогенных ландшафтов. В качестве конечного временного рубежа использованы листы топографической карты ГГЦ масштаба 1:200000.

Все имеющиеся картографические материалы были введены в единую систему координат (WGS84) и трансформированы в универсальную проекцию Меркатора (45 зона UTM). Площади лесных массивов рассчитывались с учетом 3D особенностей рельефа, на основе матриц Aster GDEM треть-

его поколения. Картирование границ лесных массивов производилось оцифровкой инструментами Microdem/TerraBase в режиме “Stream” по растровой подложке с ситуационно выбираемым режимом масштабирования.

Оцифровка лесных массивов, отображенных на современных картах осуществлялась по контурам характерного цветотона, установленного для отображения лесов. На картах 1911 года - по границам групп внесмасштабных условных знаков, обозначающих лесную растительность. С целью выявления динамики площади лесных ландшафтов в ГИС Microdem/Terrabase были выполнены оверлей векторных слоев и сравнение полученных карт с последующим выявлением направленности произошедших изменений. Проведение картометрических работ позволило получить данные о площадях лесных ландшафтов горного обрамления Курайской впадины для временных срезов 1910 - 1911 и 2000 гг.

В начале прошлого века лесные ландшафты занимали 329,61 кв.км изучаемой территории, к началу XXI века их площадь сократилась до 274,38 кв.км. (Рис 1). Столь значительное Уменьшение площади лесов может быть связано с их вырубкой и гибелью во время пожаров.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Варфоломеев А. Ф., Коваленко А. К., Манухов В. Ф. ГИС для оценки природных и антропогенных факторов при территориальном природопользовании // *ИнтерКарто 9: ГИС для устойчивого развития территории: материалы Междунар. конф. – Новороссийск; Севастополь, 2003. – С. 173–179*
2. Тесленок К. С. Возможности геоинформационных систем в управлении инновациями, ресурсами и природопользованием // *Вестн. Казах. ун-та экономики, финансов и междунар. торговли. – 2014. – № 3. – С. 135–138.*

The influence of external parameters on the evapotranspiration in the INM RAS – MSU land surface model

Medvedev A.^{1,2}, Stepanenko V.^{3,4,5}, Bogomolov V.⁶

¹A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow, Russia

²Hydrometeorological Research Center of Russia, Moscow, Russia

³Lomonosov Moscow State University Research Computing Center, Moscow, Russia

⁴Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

⁵Moscow Center for Fundamental and Applied Mathematics, Moscow, Russia

⁶Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

E-mail: medvedev_ai@geogr.msu.ru

One of the priority directions in the development of models of the land surface layer in general and the INM RAS – MSU model in particular is the improvement of the parameterization of hydrological processes, since they largely determine the predictability of the land-atmosphere system on a seasonal scale, and also significantly control the processes of the carbon cycle. Studies of the representativeness of the INM RAS – MSU model at the territory of Northern Eurasia have shown that, despite the successful reproduction of the temporal and spatial variability of river runoff and basin moisture reserves, its absolute errors are significant for the correct reproduction of the hydrological cycle. This work is devoted to the validation of the long-term average evapotranspiration in the INM RAS – MSU model. For validation, monthly estimates of total evapotranspiration from the catchment surface were calculated using the water balance equation for the period 2002-2012 for four medium-sized watersheds in the boreal forest zone of the European part of Russia. The calculation was carried out using data from ground-based weather stations on the amount of precipitation with the eliminated systematic errors of the precipitation gauges, data from hydrological stations on channel discharge, and GRACE satellite data on anomalies in basin moisture reserves. To assess the accuracy of the GRACE data on small spatial scales, the change in the anomalies of the basin moisture reserves was compared with the change in the moisture content in the snow cover, which demonstrated the presence of a correct signal in the data of the CNES/GRGS processing center. The noise was filtered using long-term averaging.

In this work, we analyze the sensitivity of the INM RAS – MSU model to changes in the values of two external parameters — cell averaging weights (within the framework of the mosaic approach) and the leaf area index (LAI). To assess the effect of adjusting the values of the parameters, numerical experiments were performed to calculate evapotranspiration using the INM RAS – MSU model, replacing the initial values of these parameters with alternative ones obtained from some representative observational data. For all watersheds,